

O 'RTA UMUMTA'LIMNING MAKTABLARINING TURLI BOSQICHLARIDA O 'QUVCHILARNING YOZMA NUTQ MALAKALARINI SHAKLLANTIRISH XUSUSIYATLARI

Tojibayeva Nigora Mamutxon qizi

Namangan Davlat Universiteti doktoranti

Tojibayevanigora047@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'rta umumta'lim maktablarining turli bosqichlarida o'quvchilarining yozma nutq malakalarini shakllantirish va ularda uchraydigan muammolar va ularning yechimiga qaratilgan tadqiqotlar va fikr-mulohazalarning ahamiyati va natijalari haqida ma'lumotga ega bo'lasiz.

Kalit so'z: O'rta umumiy ta'lim, yozuv ko'nikmasi, metodlar, muammo va yechimlar. Yozuv turlari.

Abstract: In this article, you will gain information about the importance and results of research and considerations focused on the formation of students' writing skills at different stages of secondary general education schools, the problems encountered, and their solutions.

Key words: Secondary general education, writing skill, methods, problems and solutions. Types of writing.

Аннотация : В данной статье вы получите информацию о важности и результатах исследований и размышлений, направленных на формирование навыков письменной речи учащихся на различных этапах средних общеобразовательных школ, о возникающих проблемах и их решениях.

Ключевые слова: Среднее общее образование, навык письма, методы, проблемы и решения. Виды письма.

Kirish: Dunyodagi har bir tilni o'rganishda insonlar o'zlarida 4 ta ko'nikmani bir vaqtning o'zida shakllantirishlari va o'zlashtirish zarur. Shundagina ular o'rganilayotgan tildan maqsadli foydalana oladilar. Ushbu ko'nikmalar: tinglab tushinish, o'qish, yozish va gapirish ko'nikmalarini. Bulardan tinglab tushinish va o'qish moslashuvchan ya'ni axborot oluvchi qobiliyatlarimiz bo'lsa, gapirish va yozish aksi cha yaratuvchi ya'ni axborot beruvchi ko'nikmalarimiz hisoblanadi. Shuning uchun ham gapirish va yozish ko'nikmalarida o'rganuvchi o'z fikr mulohazalarini erkin bayon qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Va ushbu jarayonida fikrlar yig'indisi va so'zlar izchilligi asosiy ro'l o'ynagani uchun o'quvchilar ushbu ko'nikmalarni o'zlarida

shakllantirish lari uchun ko'proq vaqt ketadi. Shuning uchun ham yozuv ko'nikmasi shaxsni akademik rivojlanganligining eng so'nggi ko'rinishini ifodalaydi. Chunki biz o'z fikr-mulohazalarimizni ma'lum bir tizimlashgan belgilar asosida o'zimizning yozma ishimizda bayon qilamiz. Shunday ekan, har bir bola maktab ta'limi davrida bosqichma-bosqich yozuv malakalarini rivojlantirib boradi.

Metodologiya va Adabiyotlar tahlili. Agar biz bugungi kungacha yozuv malakalari to'g'risida qilingan tadqiqotlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, juda ko'plab olimlar bu borda ish olib borganlar va yozuv ko'nikmalarini maktab o'quvchilariga o'rgatishni turli davr va bosqichlarga ajratishgan. Ya. M. Kolker va E.S. Ustinovlar fikriga ko'ra, har bir bosqichida bolalar ma'lum bir yozuv ko'nikmasini o'zidan shakllantirgan bo'lishlari lozim. Masalan: kichik sinf o'quvchilari chet tilidagi alifbo harflarini yozish, matndan ko'chirib yozish hamda undan so'z, so'z birikmalari va oddiy gaplarni ajratib yozish, so'z, gap yoki matnni tiklash; namunaga asosan jadval to'ldirish; o'qituvchi diktovkasi asosida so'z va gaplarni yozib olish; matn yoki rasm asosida savollarga yozma javob berish; oddiy anketa to'ldirish (ism, familiya, yosh, sevimli fasl, sevimli taom, sevimli sport turi va boshqalar); namunaga tayangan holda Yangi yil, Rojdestvo, tug'ilgan kun munosabati bilan tabrik yozish; chet ellik do'stiga qisqa shaxsiy xat yozish (o'rganilayotgan mavzu doirasida), namunaga asosan konvertni to'g'ri rasmiylashtirish kabi ko'nikmalari shakllangan bo'lishi lozim.

Ushbu bosqichda o'quvchilarda yozma nutqda eng oddiy kommunikativ vazifalarni amalga oshirish uchun zarur ko'nikmalar shakllanishi kerak. Mazkur ko'nikmalar davlat ta'lim standartida ham o'z aksini topgan.

O'qitishning keyingi bosqichida, ya'ni 5-9-sinflarda, yozma nutq ko'nikmalari asta-sekin murakkablashadi va bu bosqichda o'quvchilar quyidagi malakalarni egallaydilar: chet ellik do'stiga o'zi, oilasi, maktabi, shahri, qiziqishlari va mashg'ulotlari haqida ma'lumot bera olish; suhbatdoshidan shu haqda ma'lumot so'ray olish; gazeta yoki jurnalga yozma xabar/xat yozish va bunda til mamlakatida qabul qilingan me'yorlarga amal qilish; anketa yoki so'rovnomada shaxsiy ma'lumotlarni kiritish; matnni o'qib bo'lgach, keyingi nutqiy faoliyatda foydalanish uchun ishchi yozuvlar qilish (rejani tuzish, kalit so'zlarni, nutqiy qoliplarni yozib olish).

O'quvchilarning so'z boyligi ortadi, shuningdek, ular muloqot qila oladigan mavzular doirasi kengayadi. 9-sinf o'quvchisining yozma nutqni egallashga qo'yilgan talablari shundan iboratki, u chet ellik tengdoshiga o'rganilayotgan til etiketi me'yorlariga rioya qilgan holda shaxsiy xat yoza olishi kerak, shuningdek, bu xat ma'lum miqdordagi so'zlardan iborat bo'lishi lozim.

Maktab ta'limining so'nggi bosqichida (10-11-sinflar) o'quvchining yozma nutqi turli-tuman leksik birliklardan foydalanish, asosiy va ikkinchi darajali ma'lumotlarni ajrata bilish, kerakli axborotni tanlash va topish, shuningdek, matnni mantiqan to'g'ri qurish bilan ajralib turadi. Nutq ancha savodli bo'ladi, gaplar kengaytirilgan bo'ladi. O'quvchi turli mavzularda suhbat qura oladi, ishchi yozuvlar olib boradi, reja tuza oladi. Eng muhimi shundaki, o'quvchi ancha mustaqil bo'lib qoladi.

Bu bosqichda o'quvchilarning yozma ishlari shaxsiy xatlar, jurnal yoki gazetaga xat, to'ldirilgan anketalar yoki so'rovnomalar, shuningdek, «tarafdor» va «qarshi» fikrlarni ifodalovchi insho, annotatsiya, loyiha ishi bo'lishi mumkin. Ular quyidagi ko'nikmalarni egallaydilar: faktlar, hodisalar, voqealarni tasvirlay olish; axborot berish va uni so'ray olish; o'z fikrini ifodalay olish; voqealar va faktlarni izohlay olish hamda yozma ishda dalillash va hissiy-baholovchi til vositalaridan foydalanish; og'zaki chiqish uchun kengaytirilgan reja yoki tezislarni tuza olish; ikkilamchi matnlar (annotatsiya, referat) yarata olish; matnni o'qishda yoki nutqni tinglab qabul qilishda faktik axborotni qayd eta olish; o'z nutqiy faoliyatini tashkil etish uchun o'quv yozuvlari qila olish kabi ko'nikmalarini o'zidan shakllantiradi. Ya'ni M. Kolker va E.S. Ustinova fikriga ko'ra o'quvchilari maktabni boshlab to tomomlagungacha bo'lgan davrda shaxsiy va ish yuzasidan xat yozish; o'z haqidagi ma'lumotni qabul qilingan shaklda taqdim etish (avtobiografiya, rezyume, anketa, formulyar); o'qilgan (yoki tinglangan) chet tilidagi matn mazmunini tezis, referat, sharh shaklida bayon etish, o'qituvchi nutqining asosiy mazmunini qisqa qayd etish; loyihaviy-tadqiqot faoliyatida chet tilidagi yozma nutqdan foydalanish, turli manbalardan olingan zaruriy ma'lumotlarni qayd etish va umumlashtirish, tezis yoki kengaytirilgan reja tuzish, voqea-hodisalarni tasvirlash, ma'lumot berish va so'rash, shaxsiy fikrini ifodalash kabi hayotiy zarur ma'lumotlarni bema'lol yozma tarzda bayon qila olishi kerak.

Natijalar va Muhokama: Tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki, maktabiyoshidagi o'quvchilar o'z ona tilida hayotiy zarur ma'lumotlar jumladan, anketa, ma'lumotnoma, obyektivka, turli voqea-hodisalarga nisbatan fikr - mulohazalarini yozma ravishda aks ettira olishi yoki do'stlariga kundalik ishlari Hayot tarzi haqida xat yozma olish, ish uchun arizalar, annotatsiyalar yozish qobiliyatiga ega bo'lishi lozim.

Xulosa: Xulosa shundan iboratki har bir o'quvchi yoshligidanoq ma'lum bir chet tilida hayotiy ehtiyojga aylangan yozuv hujjatlarni yozishga ko'nikmasi hosil qilib borishlari lozim. Chunki bu ularning professional kasbiy hayotlaridagi faoliyatlarida ham ularga as qotadi. Ayniqsa bugungi rivojlanayotgan davrda yosh avlod ongida chet tilida ushbu sodda yozuv ko'nikmalarini shakllantirish juda ham foydali va zaruriy ehtiyojdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Колкер Я.М., Устинова Е. С. Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность, под редакцией А. А. Миролубова, М. :Титул. 2012.- 462 с.
2. Ильина Е. А. Методика развития Умений письменной Речи Учащихся На Основе Интернет - технологий Англиский Язык, средняя школа . Дисс. Канд. Пед. Наук. Москва - 2013. С. 18.
- 3.Пассов. Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному оговороению. - 2- изд. - Москва : Просвещение, 1991.-287 с.
- 4.Словова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс: Пособие для студентов педвузов и учителей. - Москва. : Просвещение, 2002. - 15 с.
- 5.Гальскова Н. Д. Гез Н. И. Тиория обучения иностранным языкам: лингводидактик а и методика. - Москва:Академия, 2008. - 133 с.
- 6.Heyland Ken, Second Language Writing. Cambridge: New York Cambridge University Press , 2003.